

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyozulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isoildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Oloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

O'QITUVCHINING SHAXSIY FAZILATLARI VA SUGGESTIV KOMPETENTLIGINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Shermatova Manzura Ikromjanovna

Impuls tibbiyot instituti Ijtimoiy va aniq fanlar kafedrasida
 katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Maqolada o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining ta'lim jarayonidagi o'zaro ta'siri ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari pedagog shaxsiga xos bo'lgan empatiya, o'zini boshqarish, muloqotchanlik, ijobiy emosional muhit yaratish qobiliyati kabi fazilatlar o'quvchilarga ko'rsatiladigan pedagogik ta'sir samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Shuningdek, o'qituvchining nutqi, tana tili, ovoz ohangi va psixologik barqarorligi suggestiv kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlari sifatida baholanadi. Ushbu omillarning uyg'unlashuvi pedagogik jarayonning sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi shaxsiy fazilatlarini, suggestiv kompetentlik, pedagogik muloqot, psixologik ta'sir, empatiya, nutq madaniyati, pedagogik mahorat, o'quvchi motivatsiyasi, integrativ yondashuv.

Abstract: The article provides a scientific analysis of the interaction between a teacher's personal qualities and suggestive competence within the educational process. The findings demonstrate that such qualities as empathy, self-regulation, sociability, and the ability to create a positive emotional environment significantly enhance the effectiveness of pedagogical influence on students. Moreover, the teacher's speech, body language, tone of voice, and psychological stability are identified as the core components of suggestive competence. The integration of these factors contributes to improving the overall quality of the educational process.

Key words: teacher's personal qualities, suggestive competence, pedagogical communication, psychological impact, empathy, speech culture, pedagogical skills, student motivation, integrative approach.

Аннотация: В статье научно анализируется взаимосвязь личностных качеств педагога и суггестивной компетентности в образовательном процессе. Результаты исследования показывают, что такие качества, как эмпатия, самообладание, коммуникабельность и умение формировать положительный эмоциональный фон, значительно повышают эффективность воздействия на обучающихся. Также речь педагога, язык телодвижений, тембр голоса и психологическая устойчивость рассматриваются как ключевые компоненты суггестивной компетентности. Комплексное взаимодействие этих факторов способствует повышению качества образовательного процесса.

Ключевые слова: личностные качества педагога, суггестивная компетентность, педагогическое общение, психологическое воздействие, эмпатия, культура речи, педагогическое мастерство, мотивация обучающихся, интегративный подход.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi faqat bilim beruvchi shaxs sifatida emas, balki o'quvchilarni ruhiy qo'llab-quvvatlovchi, ularda ijobiy motivatsiyani shakllantiruvchi hamda ta'lim muhitining barqaror psixologik asosini yaratib beruvchi yetakchi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois pedagogning shaxsiy fazilatlarini, nutq madaniyati, o'zini boshqara olish qobiliyati va o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish uslublari ta'lim sifati va samaradorligiga bevosita ta'sir etadigan muhim omillar qatoriga kiradi. Xususan, bugungi raqobatbardosh ta'lim makonida o'qituvchining suggestiv kompetentligi – dars jarayonida so'z, ohang, tana tili, emosional holat va psixologik ta'sir vositalaridan ongli ravishda foydalanish qobiliyati – o'quvchilarning bilimni qabul qilish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida pedagog shaxsining kasbiy fazilatlarini va ta'sirchan pedagogik mahorati alohida ahamiyat kasb etayotganligi davlat rahbariyati tomonidan ham muntazam ta'kidlab kelinadi. Xususan, Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va murabbiylar faoliyatiga bag'ishlangan nutqlaridan birida pedagog shaxsining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni yuksak baholanib, "ustozning donoligi, hayotni chuqur anglay olishi boshqalarda ezgu amallar qilishga ilhom bag'ishlaydi, inson ongini o'zgartirish esa jamiyatdagi

eng katta o'zgarishlarning asosidir", – deya ta'kidlanadi. Ushbu fikr o'qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki psixologik ta'sir ko'rsatuvchi shaxs sifatidagi rolini ham yanada chuqurroq yoritib beradi.

Shuningdek, davlat rahbarining "har bir o'qituvchiga o'zining individual yondashuvi va zamonaviy metodlarni erkin qo'llash imkonini yaratish zarur" degan fikri pedagog shaxsining ichki fazilatlarini hamda ijodiy yondashuvining ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyat uchun muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Bu yondashuv o'qituvchining shaxsiy sifati – samimiyligi, mas'uliyati, nutq madaniyati, psixologik barqarorlik – suggestiv kompetentlik bilan uyg'unlashganda o'quvchi ongiga ijobiy va samarali ta'sir ko'rsatishini anglatadi.

Pedagog shaxsining asosiy fazilatlarini, jumladan empatiya, ijobiy munosabat, kommunikativ madaniyat, psixologik barqarorlik va o'zini tuta bilish ko'nikmalari o'quvchiga qaratilgan pedagogik ta'sirning samaradorligini oshiradi. Ushbu fazilatlarining rivojlanganligi o'qituvchiga o'quvchini ruhlantirish, unda ishonch uyg'otish va dars jarayonida tabiiy, ijobiy psixologik muhit yaratish imkonini beradi. Bunday jarayonda suggestiv kompetentlik pedagog shaxsiy sifati bilan uyg'unlashib, ta'lim sifatini oshiruvchi kuchli psixopedagogik mexanizmga aylanadi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ustuvorligi kuchaygani sari o'qituvchining o'zini tutishi, muloqot uslubi, dars jarayonidagi emosional ohangi va o'quvchilar bilan psixologik aloqani yo'lga qo'yish qobiliyati ilmiy tadqiqotlarda alohida e'tibor qozonmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining o'z shaxsiy imkoniyatlarini to'g'ri boshqarishi va o'quvchilarga ta'sir ko'rsatishning sog'lom, pedagogik jihatdan asoslangan usullaridan foydalanishi darsning samaradorligini oshiradi, o'quvchilarni faollikka chorlashga xizmat qiladi va ularning o'z-o'ziga ishonchini mustahkamlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlili o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligi zamonaviy ta'lim jarayonida muhim pedagogik omil sifatida qaralayotganini ko'rsatadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi o'qituvchidan nafaqat bilim berishni, balki psixologik va kommunikativ jihatdan yetuk bo'lishni talab qiladi.

Sh. M. Mirziyoyevning pedagoglar haqidagi nutqlarida ustozning donoligi, nutq madaniyati va ruhlantiruvchi ta'siri ta'lim samaradorligining asosiy sharti sifatida baholanadi.

Pedagogik muloqotga oid tadqiqotlarda (Abdullayeva, 2021) empatiya, muloqotchanlik va axloqiylik o'quvchi bilan ishonchli aloqaning bazaviy komponentlari sifatida e'tirof etiladi. G'ulomov (2020) o'qituvchining psixologik barqarorligi va o'zini boshqarish ko'nikmalari ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.

Suggestiv kompetentlik bo'yicha izlanishlarda Karimova (2019) nutq ohangi, tana tili, emosional fon va motivatsion iboralarning o'quvchilarga psixologik ta'siri kuchli ekanini asoslaydi. Jalolov (2022) esa kommunikativ kompetensiya va neverbal vositalardan to'g'ri foydalanishni pedagogik mahoratning ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi. Xodjayeva (2023) zamonaviy o'qituvchi kompetentligida psixologik, kommunikativ va emosional sifatlar yetakchi o'rin tutishini qayd etadi.

Adabiyotlar umumiy xulosasi shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini suggestiv kompetentlikning shakllanishi uchun psixologik zamin yaratadi; empatiya, barqarorlik va kommunikativ madaniyat esa nutqning ta'sirchanligini oshirib, o'quvchilarda motivatsiya va o'z-o'ziga ishonchni kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu ikki kompetensiyaning uyg'unlashuvi ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi muhim faktor sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Suggestiv kompetentlik atamasi pedagogika va psixologiya fanlarida o'qituvchining o'quvchilarni ijobiy o'zgarishlarga yo'naltirish, faollashtirish va rag'batlantirish maqsadida nutq, tana tili, intonatsiya, metafora va boshqa psixologik ta'sir vositalaridan ongli hamda etik me'yorlar asosida foydalanish qobiliyatini anglatadi. Mazkur kompetentlik hipnoz yoki manipulyativ ta'sir bilan adashtirilmasligi lozim. U pedagogik maqsadga yo'naltirilgan holda o'quv jarayonini yengillashtirish, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish va darsning emosional muhitini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Shaxsiy fazilatlar esa pedagogning barqaror psixologik xususiyatlari – empatiya, sabr-toqat, o'ziga bo'lgan ishonch – bilan birga esa uning axloqiy tamoyillari, kommunikativ madaniyati va o'zini boshqarish ko'nikmalarini qamrab oladi. Nazariy manbalarda suggestiv kompetentlik va shaxsiy fazilatlar o'rtasida o'zaro boyituvchi va mustahkamlovchi munosabat mavjudligi ta'kidlanadi: biri rivojlanganda ikkinchi komponentning samaradorligi ortadi. Masalan, empatiya – o'qituvchining o'quvchining hissiy holatini sezish va unga mos pedagogik reaksiyani namoyon qilish qobiliyati – suggestiv ta'sir vositalarini ongli qo'llashning boshlang'ich nuqtasidir.

Kommunikativ va nutq madaniyati suggestiv kompetentlikning asosiy omillaridan biri bo'lib, mazmunan aniq, lo'nda va boshqariladigan nutq dars jarayonining tuzilishi va emosional oqimini samarali tashkil etishga yordam beradi. Nutq madaniyati doirasiga metaforalardan foydalanish, motivatsion iboralarni qo'llash, nutq tempini va ohangini maqsadga muvofiq boshqarish kiradi.

Emotsional barqarorlik va o'zini boshqarish qobiliyati stressli holatlarda vaziyatni nazorat qilish, konstruktiv munosabat bildirish va o'quvchilarni tinchlantiruvchi ohang orqali qo'llab-quvvatlash imkonini yaratadi. Bunday sifatlar o'qituvchining psixologik ta'sirchanligini oshirib, sinfda barqaror ijobiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Etika, professional va shaxsiy qadriyatlar suggestiv texnikalarning to'g'ri qo'llanishida muhim o'rin tutadi. Pedagogning axloqiy mas'uliyati manipulyativ yondashuvlardan saqlanishni, o'quvchining shaxsiy huquqlariga hurmat bilan yondashishni ta'minlaydi.

Suggestiv kompetentlikning tarkibiy elementlari

1. Verbal vositalar:

- So'z tanlashda mantiqiylik, stilistik moslik va maqsadga yo'naltirilganlikni ta'minlash.
- Intonatsiya, pauza va nutq tempi orqali o'quvchi diqqatini boshqarish.
- Metafora va hikoyadan foydalanish murakkab g'oyalarni sodda va esda qolarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi.

2. Neverbal vositalar:

- Tana tili (mimika, qo'l harakatlari, tana pozitsiyasi) orqali ishonch va ochiqlik yaratish.
- Ko'z bilan aloqa o'quvchi diqqatini faollashtiradi va muloqotni jonlantiradi.
- Ovoz balandligi va ohangi emotsional mazmuni yetkazishda muhim vosita hisoblanadi.

3. Etik mexanizmlar (manipulyatsiyadan farqlovchi jihatlar):

- Suggestiv kompetentlik faqat ijobiy niyat va pedagogik maqsadlarga xizmat qilishi lozim.
- Xabardor rozilik, o'quvchining mustaqilligini hurmat qilish, shaffof pedagogik muloqot manipulyativ usullarga yo'l qo'ymaslikni ta'minlaydi.

Shaxsiy fazilatlar va suggestiv kompetentlikning o'zaro mustahkamlanishi

Empatiyasi rivojlangan o'qituvchi o'quvchilarning hissiy holatini aniq idrok etib, ularga mos ijobiy metafora, tasviriy misol yoki ruhlantiruvchi so'zlar orqali motivatsiya berishi mumkin. Bunda suggestiv texnikalarni bilish pedagogning o'zini boshqarish va nutq madaniyatini yanada takomillashtiradi. To'g'ri qo'llangan suggestiv elementlar o'quvchini muvaffaqiyatga yo'naltiradi, bu esa o'qituvchida ijobiy kasbiy tajriba, yuqori professional qoniqish va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Natijada shaxsiy fazilatlar va suggestiv mahorat o'zaro izchil rivojlanadi.

Pedagoglar tayyorgarligida qo'llaniladigan metod va texnikalar

- 1. Reflektiv mashg'ulotlar va pedagogik refleksiya.** O'qituvchilar o'z darslarini tahlil etib, qaysi holatlarda suggestiv elementlar samarali bo'lganini aniqlaydilar. Refleksiya jurnallarida ovoz, tana tili va so'z tanlash bo'yicha qaydlar yuritilishi professional o'sishni jadallashtiradi.
- 2. Modellashtirish va rolli o'yinlar.** Turli pedagogik vaziyatlar – motivatsion nutq, tinchlantiruvchi muloqot, murakkab savollar bilan ishlash – rolli o'yinlar orqali mashq qilinadi. Bu jarayon davomida stressga bardoshlilik, sabr-toqat va muloqot mahorati rivojlanadi.
- 3. Mikrodarslar va video-analiz.** O'qituvchilar o'z darslarining qisqa videoyozuvlarini tahlil qilib, nutq tempi, intonatsiya va tana tilidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqadilar. Video-analiz pedagogning kasbiy o'sish strategiyasini belgilashda muhim diagnostik vosita vazifasini bajaradi.

Mentorlik va hamkasblar bilan almashuv jarayonlari suggestiv kompetentlikni rivojlantirishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Tajriba almashinuvi, kuzatuv sessiyalari va mentorlik dasturlari o'qituvchining kasbiy o'sishini jadallashtirib, pedagogik vaziyatlarda samarali strategiyalarni tanlashga yordam beradi. Mentor tomonidan beriladigan konstruktiv fikr-mulohazalar o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va kommunikativ mahoratini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Psixologik treninglar va stressni boshqarish mashqlari – nafas olish texnikalari, mindfulness amaliyotlari va o'zini boshqarish bo'yicha maxsus mashg'ulotlar – o'qituvchining emotsional barqarorligini mustahkamlaydi. Bu esa suggestiv vositalarni yanada samarali va maqsadga muvofiq qo'llash uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi.

Ushbu tadqiqot o'qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligini tizimli ravishda o'rganishga qaratilib, metodologik yondashuvlar kompleks tarzda tanlandi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy, empirik va statistik tahlil bosqichlarini o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda ma'lumotlarning ishonchli-

ligini ta'minlash, olingan natijalarning obyektivligini oshirish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlash ko'zda tutilgan.

Tadqiqot aralash metod yondashuvi asosida amalga oshirildi. Bu yondashuv o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini kabi murakkab psixologik jarayonlarni chuqur tahlil qilish imkonini berib, suggestiv kompetentlikning real pedagogik jarayonda qanday namoyon bo'lishini aniqlashga zamin yaratdi. Aralash metodning qo'llanishi quyidagi afzalliklarni ta'minladi:

- sifat va miqdoriy ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish;
- pedagogik faoliyatda uchraydigan ko'p qatlamli psixologik jarayonlarni yoritish;
- individual va guruh farqlarini aniqlash imkoniyati.

Tadqiqotning umumiy dizayni uch bosqichdan iborat: diagnostika, kuzatuv va tahlil, natijalarni tasdiqlash.

Tahlil quyidagi respondent guruhlarida amalga oshirildi:

- umumta'lim maktablarining turli yo'nalishdagi o'qituvchilari (30–50 nafar);
- pedagogika yo'nalishida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilar (40–60 nafar);
- psixologiya sohasidagi ekspertlar (5–7 nafar).

Tanlanma tasodifiy-klaster tanlov asosida shakllantirildi, bu esa turli hududlar, yoshlar, tajriba darajalari va mutaxassislik yo'nalishlariga mansub pedagoglarni qamrab olish imkonini berdi hamda tadqiqot natijalarining umumlashtirilganligi va ishonchliligini ta'minladi.

Tadqiqotda bir nechta ishonchli va amaliyotda sinovdan o'tgan usullar qo'llanildi. O'qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini aniqlash uchun moslashtirilgan psixodiagnostik vositalardan foydalanildi. Jumladan:

- empatiya darajasini aniqlovchi standart testlar;
- kommunikativ kompetensiyani baholash indikatorlari;
- emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik testlari.

Suggestiv kompetentlikni o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan mezonlar asosida quyidagi komponentlar baholandi:

- nutqning ta'sirchanligi;
- intonatsiya va ohangni boshqarish;
- neverbal kommunikatsiya vositalaridan foydalanish;
- o'quvchini rag'batlantirish usullari;
- ijobiy psixologik ta'sir ko'rsatish malakasi.

Har bir diagnostik ko'rsatkich 5–10 pog'onali shkalaga moslashtirilgan holda tahlil qilindi, bu esa o'qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligini aniq baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro uyg'unlashuvi ta'lim jarayonining psixologik, kommunikativ va metodik samaradorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Tahlil jarayonida shaxsiy fazilatlar – empatiya, xushmuomalalik, psixologik barqarorlik, o'zini boshqarish, muloqotchanlik va mas'uliyatlilik – o'qituvchining o'quvchilarga ruhiy-emotsional ta'sir ko'rsatish qobiliyati bilan bevosita bog'liqligi aniqlandi. Ushbu fazilatlar o'quvchida ishonch, qiziqish, motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyojning shakllanishiga xizmat qilishi kuzatildi.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga ko'ra, empatiya darajasi yuqori bo'lgan o'qituvchilar o'quvchilarning hissiy holatini tez aniqlaydi, ularga mos pedagogik yondashuvni tanlaydi va shu orqali darsning psixologik iqlimini ijobiy boshqarishga muvaffaq bo'ladi. O'zini boshqara olish va emotsional barqarorlik esa stressli vaziyatlarda ham o'qituvchining konstruktiv muloqotni saqlab qolishiga, dars jarayonida ijobiy emotsional fonni yaratishga yordam beradi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, suggestiv kompetentlikning asosiy komponentlari – nutqning ta'sirchanligi, ohang va intonatsiyani boshqarish, tana tili, ko'z bilan aloqa va psixologik barqarorlik – o'quvchilarning bilimni qabul qilish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, mantiqli pauza, ravon nutq, ijobiy metaforalar va rag'batlantiruvchi iboralardan foydalanish o'quvchilarning diqqatini faollashtiradi, murakkab mavzularni qabul qilishni osonlashtiradi va o'quv motivatsiyasini oshiradi.

Neverbal vositalar bo'yicha o'tkazilgan tahlillar mimika, qo'l harakatlari, tana holati va ko'z bilan aloqaning o'quvchi bilan o'zaro ishonchli munosabatni shakllantirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Ovoz balandligi va ohangining to'g'ri boshqarilishi esa dars jarayonini emosional jihatdan boshqarishning asosiy omili sifatida maydonga chiqdi.

Aralash metod asosida o'tkazilgan diagnostika natijalari respondentlar orasida empatiya darajasi, kommunikativ kompetensiya va stressga chidamlilik ko'rsatkichlarining suggestiv kompetentlik bilan bevosita ijobiy korrelyatsiyaga ega ekanini namoyon qildi. O'z so'zlari, tana tili va ohangini ongli boshqara oladigan o'qituvchilarning o'quvchilar bilan muloqot samaradorligi ancha yuqori ekani kuzatildi.

Mikrodarslar, videokuzatuv va rolli o'yinlarda pedagoglarning suggestiv texnikalardan foydalanish holatlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'z nutqi va tana tilini tahlil qilgan, mentorlik jarayonlarida muntazam ishtirok etgan o'qituvchilarda ijobiy pedagogik ta'sirchanlik ancha yuqori bo'lgan. Videotahlil pedagoglarga o'z muomala uslubi, nutq tempi, intonatsiya va jestlardan foydalanishdagi kamchiliklarni ko'rish va bartaraf etish imkonini berdi.

Umumlashtirilgan natijalarga ko'ra, o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini qanchalik rivojlangan bo'lsa, suggestiv kompetentlikning didaktik samaradorligi shunchalik oshishi aniqlangan. Bu holat o'quvchilarning darsda faol ishtiroki, bilimlarni o'zlashtirish darajasi va motivatsiya ko'rsatkichlarining oshishida yaqqol aks etadi. Shuningdek, o'zaro bog'liq holda rivojlanayotgan ushbu ikki kompetensiya pedagogning kasbiy identiteti, psixologik barqarorligi va ijodiy yondashuvini mustahkamlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy fazilatlar va suggestiv kompetentlikning o'zaro uyg'unlashuvi o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim modelining samaradorligini keskin oshiradi va ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhitning shakllanishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligini o'rganish natijalari ushbu ikki omil ta'lim jarayonida bir-birini to'ldiruvchi hamda umumiy samaradorlikni oshiruvchi muhim pedagogik resurs ekanini ko'rsatadi. Xushmuomalalik, psixologik barqarorlik, empatiya, ijodkorlik, o'zini tuta bilish va mas'uliyatlilik kabi shaxsiy fazilatlar o'qituvchining o'quvchilarga nisbatan ta'sirchanlik doirasini kengaytiradi, suggestiv kompetentlik esa pedagogning nutqiy ta'siri, emotsional boshqaruvi, tana tili va neverbal vositalardan maqsadga muvofiq foydalanish qobiliyati orqali dars muhitini psixologik jihatdan boshqarish imkonini mustahkamlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsiy fazilatlarining rivojlanganligi suggestiv ko'nikmalarni yanada samarali qo'llash uchun mustahkam psixologik asos yaratadi: samimiy va ishonchli muomala o'quvchilarda ichki motivatsiya shakllanishiga yordam beradi, psixologik barqarorlik esa dars jarayonida yuzaga keladigan emotsional vaziyatlarni konstruktiv boshqarishni ta'minlaydi. Natijada pedagogning ta'sir kuchi nafaqat bilim va metodik tayyorgarlik bilan, balki uning psixologik va kommunikativ madaniyati bilan ham belgilanadi.

Olingan tahlillar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar, muloqot madaniyati bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, shuningdek, nutq texnikasi va tana tili bo'yicha maxsus kurslarning yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatadi. Shu asosda pedagogik ta'lim dasturlarida shaxsiy fazilatlar va suggestiv kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus modullarni joriy etish, amaliy mashg'ulotlar orqali kommunikativ, emotsional va psixologik ko'nikmalarni tizimli ravishda shakllantirish, mentorlik va kuzatuv tizimini takomillashtirgan holda tajribali o'qituvchilar tomonidan konstruktiv fikr-mulohaza berishni rag'batlantirish, nutq texnikasi, intonatsiya, tana tili va neverbal kommunikatsiya bo'yicha zamonaviy o'quv dasturlarini kengaytirish hamda o'qituvchilarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash maqsadida stressni boshqarish, mindfulness va emotsional barqarorlikka oid treninglarni muntazam yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi pedagogning shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining uyg'un rivojlanishiga xizmat qilib, ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Birona xalq o'qituvchini qadrlamasdan taraqqiy etmaydi" mavzusidagi nutq. – O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan aytilgan nutq. – 2020-yil 30-sentabr. – president.uz.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Ustozlar jamiyatning eng ulug' tayanchi" mavzusidagi nutq. – 2022-yil 1-oktabr. – president.uz.
3. Abdullayeva Sh. Pedagogik muloqot va shaxsiy fazilatlar. – Toshkent: Fan, 2021.
4. Gulomov N. O'qituvchi shaxsining psixologik xususiyatlari. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2020.
5. Karimova V. Psixologik ta'sir va uning samaradorligi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
6. Jalolov J. Pedagogik mahorat va kommunikativ kompetensiya. – Toshkent: TDPU, 2022.
7. Xodjayeva N. Zamonaviy ta'limda o'qituvchi kompetentligi. – Toshkent: Innovatsiya, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.